

PENDENZA

	lunghezza da galleria di captazione a centro urbano	quota galleria di captazione	quota <i>castellum aquae</i>	pendenza media J
unità di misura	m	m	m	
valore	2123	45	15	0,014

PORTATA con formula di Gauckler-Strickler-Manning $Q = \Omega \cdot k \cdot R^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{J}$

larghezza speco l	altezza speco h	sezione bagnata $\Omega = l \times h$	profilo bagnato B	coefficiente scabrezza k	raggio idraulico R	velocità media U	portata costante Q	Portata giornaliera teorica
m	m	m ²	m	m/s	m	m/s	m ³ /s	m ³
0,37	0,4	0,148	1,17	67	0,126	1,988	0,294	25.402

PORTATA SEMPLIFICATA (Q = $\Omega \times v$)

			pro capite (n=5000)
v (m/s)	0,25	3.196 m ³ /giorno	639 litri / giorno
v (m/s)	0,5	6.393 m ³ /giorno	1280 litri / giorno